

**«КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ» КАК КРАЙНЯЯ ФОРМА
ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ****THE CANCEL CULTURE AS AN EXTREME FORM
OF POLITICAL CORRECTNESS****КОЧЕСОКОВ РОБЕРТ ХАЖИСМЕЛОВИЧ,***доктор философских наук, профессор,**Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.***МАИРОВА МИЛАНА ЗАУРОВНА,***ассистент,**Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.***KOCHEKOV ROBERT KHAZHISMELOVICH,***Doctor of Philosophy, Professor,**Kabardino-Balkarian State University.***MAIROVA MILANA ZAUROVNA,***lecturer,**Kabardino-Balkarian State University.*

В данной статье рассматривается проблема соотношения политкорректности и «культуры отмены». Проводится критический анализ основных научных подходов к природе и происхождению политкорректности и «культуры отмены». Оспаривается преобладающая в научной литературе точка зрения, согласно которой политкорректность и «культура отмены» представляют собой различные явления и что они имеют долгую историю. Сделан вывод о том, что политкорректность и «культура отмены», хотя и имеют определенные исторические предтечи, являются продуктами новейшего времени (постиндустриального, постмодернистского общества), и что «культура отмены» суть крайняя форма проявления политкорректности.

This article examines the problem of the correlation between political correctness and the "culture of cancellation". A critical analysis of the main scientific approaches to the nature and origin of political correctness and the "culture of abolition" is carried out. The prevailing point of view in the scientific literature is disputed, according to which political correctness and the "culture of abolition" are different phenomena and that they have a long history. It is concluded that political correctness and the "culture of abolition", although they have certain historical forerunners, are products of the latest era (post-industrial, postmodern society), and that the "culture of abolition" is an extreme form of manifestation of political correctness.

Ключевые слова: *политкорректность, культура отмены, постмодернизм, философия различия, аналитическая философия, философия языка, лингвистический поворот, языковая картина мира.*

Key words: *political correctness, cancel culture, postmodernism, philosophy of difference, analytical philosophy, philosophy of language, linguistic turn, linguistic picture of world.*

В последние годы тема «культуры отмена» (КО) в значительной мере оттеснила на второй план в СМИ и политическом дискурсе тему политкорректности (ПК). Но обе продолжают привлекать большое внимание как СМИ, так и ученых. Большинство ис-

следователей считают, что ПК и КО, во-первых, хотя по многим внешним признакам схожи, вместе с тем представляют собой принципиально различные явления, и, во-вторых, имеют долгую историю, хотя и проявляются сейчас в новых формах. Эти положения нам представляются ошибочными. Целью настоящей статьи является показать, что ПК и КО, хотя и имеют определенные исторические предтечи, являются продуктами новейшего времени (постиндустриального, постмодернистского общества), и что «культура отмены» суть крайняя форма проявления политкорректности. Рассмотрим эти вопросы по порядку.

Прежде всего, постараемся показать, что ПК и КО являются порождениями современного общества.

Главная методологическая ошибка, допускаемая в большинстве исследований, посвященных ПК, на наш взгляд, заключается в непропорционально большом внимании к терминологической стороне дела. Этимология какого-нибудь слова имеет большое значение только в том случае, когда оно обозначает новое социальное явление. Политкорректность – это как раз тот случай, когда появление термина никак не было связано с возникновением нового социального явления.

Так, многие исследователи отсчитывают начало ПК с конца ХУШ в. (термин был упомянут в выступлении судьи Верховного суда США Дж. Уильямса) [3, с.47] или с Октябрьской революции в России в 1917 г. (термин использовался для описания приверженности партийной линии) [8]. Однако такое предельно расширительное понимание ПК необоснованно, так как в этих случаях речь идет о корректном применении понятия (в случае со США) или корректной интерпретации идеологических положений (в случае с Россией). Необходимость во внесении уточнений в употреблении понятий или интерпретации идеологических положений имеется всегда и во всех странах в правовой и политической практике. В таких практиках нет ничего общего с ПК в современном понимании этого слова.

Немало исследователей связывают возникновение ПК с работами неомарксистских философов 1920-1930-х гг. [9], а также с феминистскими движениями первой половины ХХ в. (по некоторым данным, само «выражение “politically correct” (политкорректный) было впервые предложено Карен ДеКроу, президентом американской организации в защиту прав женщин») [3, с.47]. Но и такое понимание ПК представляется неправомерным. Действительно, перечисленные движения заметно шире интерпретировали марксистское учение, экстраполировали его на другие проблемы. Например, феминизм подменил экономический подход (угнетение одним классом других) гендерным (угнетение одного пола другим), а Франкфуртская школа и особенно А. Грамши вывели на первый план роль идеологического фактора. Но эти движения представляли собой попытки осмысления проблем, которые не были в достаточной мере освещены в работах предшественников. Во всех этих случаях речь шла о достижении *большого социального равенства*, что также не имеет ничего общего с современной ПК. Если так предельно широко интерпретировать ПК, то, в конечном счете, ее корни можно будет найти в самой идее демократии, как, в сущности, и делает Л. Ионин [1].

На наш взгляд, в основании ПК лежат две парадигмы. Во-первых, считается, что социальное неравенство порождается иерархизацией социальных групп по различным критериям. Следовательно, необходимым условием достижения социального равенства является отказ от иерархизации социальных групп по любым критериям. Эта парадигма была обоснована философией различия постмодернизма.

Во-вторых, утверждается, что социальное неравенство (социальная иерархизация) порождается, закрепляется и воспроизводится, прежде всего, языковыми средствами. Следовательно, необходимым условием достижения социального равенства является отказ от прежнего «языкового мировидения». Это хорошо видно по тому, что среди приверженцев ПК наибольшее распространение получила именно ее лингвистическая парадигма. К примеру, в «Британской энциклопедии» говорится: «С лингвистической точки зрения практика того, что

называется “политкорректностью”, по-видимому, коренится в желании устранить отчуждение различных групп идентичности, основанное на использовании языка. Согласно гипотезе Сепира-Уорфа, или уорфианской теории, наше восприятие реальности определяется нашими мыслительными процессами, на которые влияет язык, который мы используем. Таким образом, язык формирует нашу реальность и говорит нам, как думать об этой реальности и реагировать на нее. Язык также раскрывает и поощряет наши предубеждения. Следовательно, согласно гипотезе, использование сексистского языка способствует сексизму, а использование расового языка способствует расизму» [8]. Важно подчеркнуть, что выходу на первый план лингвистической парадигмы в значительной степени способствовал «лингвистический поворот» в западной философской мысли в первой половине XX в.

Из сказанного вытекает, что ПК в современном смысле слова никак не могла возникнуть раньше второй половины XX в.

А в случае с «культурой отмены», напротив, терминологическая сторона имеет большое значение, так как этого термина раньше не было. По свидетельству «Британской энциклопедии», это выражение впервые появилось в 2016 г. [11]. Но зато в исследованиях по этой проблеме непропорционально большое внимание уделяется имевшим место в прошлом схожим явлениям. Многие исследователи утверждают, что и раньше «культура отмены» была в виде цензуры, запретов, остракизма и т.п. [2; 6].

С этими утверждениями нельзя согласиться. Конечно, во все времена во всех обществах были и будут различные формы социального контроля, многие из которых внешне очень похожи. «Культура отмены» принципиально отличается от внешне похожих на нее прежних форм социального контроля по ряду параметров.

Во-первых, раньше преследованию (цензуре, остракизму) подвергались те, кто «отклонялся» от общепринятого, отличался от большинства, дезориентировал общества, разрушал или, по крайней мере, подвергал сомнению его устои и стабильность, а в КО же «отмене» подлежат как раз те, кто преследует «отличающихся», борющихся за право на «свои» ценности и истины.

Во-вторых, если раньше инициаторами запретов выступали «верхи», то КО идет от «низов» и носит анонимный характер, что отмечается многими исследователями. К примеру, известный американский юрист А. Дершовиц, подчеркивая, что КО, хотя и является «потомком как крайне правого маккартизма, так и крайне левого сталинизма», вместе с тем видит разницу в том, что «и маккартизм, и сталинизм использовали власть правительства, в то время как культура отмены использует силу общественного мнения, социальных сетей, угрозы экономических бойкотов и другие защищенные конституцией формы частных действий. Эта мощь усиливается благодаря распространенности и скорости Интернета и социальных сетей, которые являются излюбленным оружием, используемым культурой отмены» [6]. По его мнению, культура отмены в чем-то даже хуже, так как «в нынешней культуре отмены отменяющие часто невидимы, анонимны, не подотчетны» [6].

В-третьих, в КО «отмене» подлежат представители элиты, а не «низов», как это было раньше. Но, правда, это главным образом представители неправящей элиты, т.е. те, чье благополучие в значительной степени зависит от мнения общества (селебрити, деятели культуры, спортсмены и др.). Это хорошо видно и по дефиниции КО, данной в словаре Мерриам-Вебстера, согласно которой КО обозначает «массовый отказ от поддержки общественных деятелей или знаменитостей, которые совершили поступки, которые сегодня не принимаются обществом» [5].

В-четвертых, КО представляет собой все же демократическую форму «наказания». Жизнь «отмененного» не ставится под угрозу, его никто не сажает в тюрьму, не выгоняет из общества и т.п. В этом плане ее никак нельзя ставить в один ряд с прежними «аналогами». Неслучайно поэтому нередко ставится вопрос о том, а есть ли вообще «отмена» в современ-

ном обществе, такую ли заметную роль она играет в обществе, как об этом пишут в СМИ и т.п. [7].

Из сказанного вытекает, что КО также не могла возникнуть раньше конца XX в.

Теперь рассмотрим соотношение ПК и КО. Как уже говорилось, ПК возникает как движение, стремящееся преодолеть социальное неравенство (в первую очередь, различные формы дискриминации) языковыми средствами. Иными словами, ПК ставила целью «замену» «неполиткорректных» слов на «приемлемые». Такое видение сути дела нельзя считать совсем уж безосновательным. Из азов социологии известно, насколько значимую роль в социальных отношениях играют стигмы. Поэтому «отмена» стигм, на самом деле, является важной и необходимой задачей. Не в последнюю очередь именно этим обстоятельством можно объяснить широкое распространение в обществе принципов ПК. Можно предположить, что многие люди искренне верили и верят, что, следуя принципам ПК, они вносят свой вклад в преодоление социального неравенства.

Нельзя не отметить еще и то обстоятельство, что лингвистическая парадигма ПК не ставит под сомнение устои политической системы, считая способом решения социальных проблем применение сугубо лингвистических мер. Такая постановка проблемы выгодна как правящим кругам, так как легитимность их власти прямо не ставится под сомнение, и «ни-зам», предпочитающим эволюционные изменения.

Однако, будучи вполне благородными по своим целям и намерениям, принципы ПК не предназначены для решения фундаментальных проблем. Они суть всего лишь условия, одно из направлений решения фундаментальных проблем. Эйфория от первоначального успеха в воплощении принципов ПК достаточно быстро стала проходить, кроме того, они постепенно стали приобретать абсурдный, карикатурный и даже крайне негативный характер [1; 4; 9]. В целях обретения «нового дыхания» ПК стала приобретать более крайние формы, одной из которых и является КО. Политолог Н. Барток в определенной мере права, подчеркивая, что «культура отмены» – это просто сегодняшняя политкорректность» [4]. Если выразиться предельно упрощенно и схематично, то вместо «замены» слов, которая не дала необходимого эффекта или же процесс стал заметно «буксовать», уже предлагается «отмена» слов (а заодно и реальности, стоящей за ней).

Тут, конечно же, встает чрезвычайно важный вопрос, почему же такая трансформация стала возможной. Чтобы ответить на него, необходимо сделать небольшое отступление. Если внимательно присмотреться к эволюции политико-философского дискурса на Западе в долгосрочной перспективе, можно заметить одну странную тенденцию. Для решения определенной социальной проблемы первоначально выдвигается некоторая достаточно оригинальная, привлекательная как по постановке вопроса, так и по предлагаемым способам решения политико-философская теория. Несмотря на недостаточное научное, философское обоснование, бросающиеся сразу же в глаза противоречия, она раскручивается на «всю катушку» (можно сказать, становится модной). Появляется множество ее версий, совпадающих по существу и различающихся лишь по деталям. Эти версии создают иллюзию активного научного обсуждения проблемы. Что особенно стоит выделить, так это то обстоятельство, что сугубо, казалось бы, научная теория чрезвычайно активно используется в идеологической борьбе. Постепенно ее недостатки все больше проявляются, первоначальный эффект оригинальности пропадает, заодно пропадает интерес к ней и у широкой ненаучной публики. В какой-то мере этот интерес пытаются поддержать выдвижением более ярких, крайних версий теории. Тем не менее, вскоре она сходит с исторической сцены, и о ней редко кто вспоминает. Типичными примерами являются теории модернизации, конвергенции, деидеологизации, конца истории, транзитологии и др. Представляется, что и теории ПК и КО относятся к разряду подобных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ионин Л.Г. Общество меньшинств: политкорректность в современном мире. М.: Издательский дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2010. 44 с.
2. Кожемякина В.А. «Культура отмены» с позиций социолингвистики // Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания». 2023. № 2 (85). С. 75-80.
3. Шарапова И.В., Кобенко Ю.В. История возникновения понятия «political correctness» и способы его интерпретации // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2014. № 10 (151). С.46-50.
4. Bartok N. Cancel culture is just today's politically correct. URL: <http://www.meer.com/en/73526-cancel-culture-is-just-todays-...> (дата обращения: 16.03.2024).
5. Cancel culture. URL: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/cancel-culture> (дата обращения: 16.03.2024).
6. Dershowitz A. Cancel culture. The latest attack on free speech and due process. Hot Books, 2020. URL: <http://www.freedomviatruth.org/storage/2022/01/Cancel-...> (дата обращения: 19.03.2024).
7. Norris P. Cancel culture: myth or reality // Political studies. 2023. Vol.71 (1). pp.145-174.
8. Politically correct Definition & Meaning | Britannica Dictionary. URL: <http://www.britannica.com/dictionary/politically-correct> (дата обращения: 08.03.2024).
9. "Political Correctness:" A Short History of an Ideology. Edited by William S. Lind. URL: http://www.commons.wikimania.org/images/William_S_Lind (дата обращения: 10.03. 2024).
10. Pro and Con: Cancel culture. URL: <http://www.britannica.com/Spotlight/Lifestyles&Social-Issues> (дата обращения: 16.03.2024).
11. Bartok N. Cancel culture is just today's politically correct. URL:<http://www.meer.com/en/73526-cancel-culture-is-just-todays-...> (дата обращения: 16.03.2024).

© Кочесоков Р.Х., Маурова М.З., 2024.